

YEVROPA ISLOMI

Mardonov SH. R.

**Xalqaro munosabatlar va jahon siyosati
yo'nalishi magistri**

**Toshkent viloyati Toshkent shahri
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817595>**

Annotatsiya: Bu maqolada asosan Yevropadagi musulmonlarning ijtimoiy va siyosiy masalalari va ularni Yevropa hamjamiyati tomonidan qabul qilinishi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Musulmonlar, Yevropa jamiyati, Radikalizm, Faylasuflarning fikrlari, Yevropa islomi.

Musulmonlar hozirda G'arbiy Yevropada aholining juda ko'zga ko'ringan qismi bo'lib, islom o'z tarafdorlari soni va ta'siri jihatidan xristianlikdan keyingi ikkinchi dinga aylanib bormoqda. Ayrim musulmonlar Yevropa sivilizatsiyasi qadriyatlarini qabul qilib, Yevropa jamiyatiga yetarli darajada integratsiyalashgan. Biroq, ko'plab musulmonlar o'z dini va madaniyatining an'analariga sodiqdirlar. Ularning katta qismi uchun o'z etno -konfessional jamoalarida qabul qilingan qoidalar va urf-odatlariga rioya qilish, ularni qabul qilgan Yevropa davlatlarining madaniy va tarixiy an'analariga qaraganda ko'proq maqbuldir. Musulmonlarning bu qismi ularni asrlar davomida musulmonlarning aksariyat qismi uchun nafaqat din, balki hayot tarziga aylangan Islomga mos kelmaydigan deb biladi. Shu bilan birga, o'z musulmonligini saqlab qolish istagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning hal etilmaganligi, xususan, G'arbiy Yevropaning bir qator shaharlarida musulmon jamoasining mehnatga layoqatli aholisi orasida 30 foizdan oshgan ishsizlik bilan bog'liq masalar bu bilan ifodalanadi. Shu bilan birga, zamonaviy post-industrial jamiyatning mehnat bozoridagi vaziyati past va o'rta malakali ishchilarning ko'p sonini talab qilmaydi, aksincha, yuqori darajadagi ta'lim va mutaxassislikka bo'lgan ehtiyojni orttirdi.

Immigratsion kelib chiqishi har doim ham bunday darajaga erisha olmaydi. O'z navbatida, birinchi, ikkinchi va hatto uchinchi avlod musulmon muhojirlarining oilalarida, yevropalik mutaxassislarning tadqiqotlariga ko'ra, 7 dan 12 tagacha farzandlari bor. Biroq, bu ortiqcha ishchi kuchining malaka darajasi ancha past. Shu bilan birga, ishga qabul qilishda musulmon jamiyati vakillariga nisbatan ma'lum bir kamsitish holatlari mavjud. Bu holat ba'zi musulmonlar, ayniqsa, yoshlar o'zlarini hayotning chekkasiga tashlangan his qilishlariga olib keladi. Bu ularning o'ziga xos ijtimoiy norozilik va musulmon muhojirlarga nisbatan mavjud bo'lgan kamsitishlarga qarshi kurash vositasi

sifatida o'zlarining islomiy o'ziga xosligini saqlab qolish va namoyish etish istagiga hissa qo'shadi. 1990-yillarning o'rtalarida bir guruh musulmon ziyolilari Yevropa musulmon jamiyati muammolarini ma'lum darajada hal qilishga, islom dinini Yevropa ijtimoiy-madaniy makoniga integratsiya qilishga harakat qilib, "Yevropa islomi" tushunchasini yaratdilar. Uning eng mashhur mafkurachilaridan biri Shveytsariyada yashovchi Fribourg universiteti professori Tariq Ramadandir. Uning fikricha, Yevropada Yevropa islomi yoki "Yevropa islom madaniyati" shakllangan, ko'rlar tarafdorlari asosiy musulmon tamoyillariga sodiq qolishgan va ayni paytda Yevropa madaniyatiga moslashgan. Ular diniy mansubligi bo'yicha musulmonlar, madaniyatiga ko'ra esa to'laqonli yevropaliklardir.

Tariq Ramazon "Yevro - Islom" haqida gapirar ekan, gap "yangi Islom"ni yaratish haqida emas, balki uning fikricha, islomni "asl chinakam dinamizm va ijodkorlikda idrok etishda, bu uning izdoshlariga integratsiya qilish imkonini beradi", deb tushuntiradi. Ular aloqada bo'lgan boshqa madaniyatlarni rivojlantirgan barcha ijobiy narsalar va shu bilan birga islom qadriyatlariga mos kelmaydigan jihatlarga tanqidiy munosabatda bo'lishni targ'ib qiladi. T. Ramazonning ta'kidlashicha, agar musulmonlar Yevropada yashashni va "quvg'in qilingan ozchilik" majmuasidan xalos bo'lishni istasalar, ular Yevropa jamiyati tomonidan qo'yilgan muayyan talablarga javob berish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak: o'zlarini uning fuqarosi sifatida tan olish, ijtimoiy kelishuvga erishish. va ular yashaydigan mamlakat bilan ma'naviy shartnoma tuzishlari kerak bo'ladi, u yerda mavjud qonunlarni tan oladi va hurmat qiladi. Bunga erishish uchun islomda o'zgarishlar kerak. " Idar al - harbning eski ta'riflari " (arabcha: urush uyi, musulmon dini qonuni asosiy qonun bo'lmagan hudud) va "dorul - islom " (islom uyi, islom hukmron bo'lgan hudud), u. Qur'onda bo'lmagan va Payg'ambarning vahiyalaridan bo'lmaganlar eskirgandir". Buning o'rniga, Ramazon Yevropaga yangi ta'rifni - "dar ash-shahada " (qasamyod uyi/islom hududi)ni joriy qilishni taklif qilmoqda, chunki bu musulmonlarning Yevropada ildiz otishiga muvaffaqiyatli hissa qo'shishi mumkin.

Ushbu yangi ta'rif musulmon e'tiqodini (shahada , imon qasami) va qonunga bo'ysunish fuqarolik majburiyatini o'z ichiga oladi. Ramazonga ko'ra, Yevropa muhitiga mos va islom ta'limotining asosiy tamoyillariga zid bo'lmagan Yevropa islom madaniyatining o'ziga xos ifodasini aniq belgilash kerak. Shu munosabat bilan, Ramazon musulmonlar uchun asosiy savolni tug'diradi: musulmon uchun nima muhimroq - musulmon jamiyatiga (ummatga) a'zolik yoki qabul qiluvchi davlatga tegishli bo'lish (Yevropa fuqaroligi). Ramazon bu savolga javob berar ekan, musulmonlar uchun ummatga mansublik nihoyatda

muhim, shuning uchun ular turli tashkilotlarga birlashib, o'z manfaatlarini himoya qilishlari kerakligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, Ramazonning fikricha, Yevropadagi musulmon birlashmalari va ularning rahbarlari o'zlarining siyosiy va moliyaviy mustaqilliklarini masjidlar qurilishini moliyalashtirish va bir qator islom davlatlarining ularni nazorat qilishga urinishlaridan himoya qilish uchun faol harakat qilishlari kerak. Islom asoslarini yaratish va Yevropa qit'asidagi musulmonlar faoliyatiga ta'sir o'tkazishga intilayotgan ayrim Yevropa davlatlaridan.

Ramazon Yevropada yashovchi musulmonlar Islomning asosiy tamoyillariga amal qilishlari kerakligini ham tasdiqlaydi. Kundalik faoliyatda yuzaga keladigan barcha muammolarni fiqh va fatvo yordamida hal qilish mumkin, bu esa Islomni tashqi muhitdagi o'zgarishlarga moslashtirishga yordam beradi. Shunday qilib, Ramazon islomni mezbon jamiyatga "qonunchilik integratsiyasi" ni, ya'ni Yevropa fiqhining shakllanishini taklif qiladi. Tariq Ramazon o'zining "Yevropa islomi" kontseptsiyasini ilgari surar ekan, buni taniqli musulmon ilohiyotchisi va faylasufi Abu Homid al- G'azzoliy (1058-1111) asarlaridan iqtiboslar va oltita eng mashhur hadis tuzuvchilaridan biri to'plagan hadislar bilan asoslab berdi. Bu manbalarga ko'ra, Ramazon oyida ta'kidlanganidek, har 100-150 yilda "musulmon ummati o'zining eng ko'zga ko'ringan ulamolari yordamida musulmon dinini qayta tiklaydi va yangilaydi, bu esa, albatta, uning asoslari va asosiy tamoyillariga taalluqli emas.

T. Ramazon oilasi boshchiligidagi Jenevadagi Islom markazi tomonidan o'tkazilgan musulmon forumlarida bir necha bor ishtirok etgan. Yusuf al - Qardaviy, o'z navbatida, ko'p jihatdan Hasan al- Bannaning izdoshi bo'lib, u ko'plab musulmon arboblari singari uni "imom shahid" deb ataydi. Hasan al-Bannadan keyin Yusuf al - Qardaviy shunday deydi: "Islom bizning hayot tarzimizga, Qur'on bizning konstitutsiyamizga va barcha ishlarimizni Islom qonunlari boshqarmaguncha biz haqiqiy musulmon bo'la olmaymiz". Shu bilan birga, Tariq Ramazon o'zining Yevro-Islom kontseptsiyalarini ishlab chiqishda ijtimoiy muammolarga va G'arb jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy voqeliklarini tanqid qilishga katta e'tibor beradi. U yevropalik musulmonlarni adolatsiz, uning fikricha, "dunyo moliya doiralari tomonidan o'rnatilgan yangi diktatura" ijtimoiy-iqtisodiy tuzumiga qarshi turish uchun "qalblari va ongini mustamlakadan chiqarish"ga chaqiradi.

T. Ramazon bu tartibni "insoniyat o'z tarixini yaratuvchining faqat o'z manfaatlaridan kelib chiqib harakat qiladigan jahon moliyaviy oligarxiyasining foyda olish vositasiga aylanishi" deb biladi. T. Ramazon musulmonlarni "dunyoda tabiiy adolatli tartibni tiklashga chaqiradi. Adolat har kimning

huquqidir, hokimiyatdagilarning sovg'asi yoki iltifoti emas. Ularning huquqlariga rioya etilishini, musulmon fuqarolarning boshqa fuqarolar bilan birgalikda ijtimoiy adolat asosida o'zlari yashayotgan jamiyatni isloh qilishda ishtirok etishiga imkon beradigan ijtimoiy siyosatni amalga oshirishni talab qilish kerak deb uqtiradi.

O'z navbatida, mashhur suriyalik musulmon olimi Bassamning yondashuvi Germaniyada yashovchi Tibi T. Ramazon tomonidan Yevropa islomi tushunchasidan ancha farq qiladi. B.Tibining fikricha, musulmon aholining Yevropa jamiyatiga integratsiyalashuvi prozelitizm, jihad va shariat qonunlaridan voz kechib, Yevropa qadriyat yo'nalishlari va xulq-atvor munosabatlarini qabul qilgan taqdirdagina muvaffaqiyatli bo'ladi. Yevropa madaniyatining semantik o'zagi, uning fikricha, demokratik qoidalar va siyosiy hayotning yo'nalishi bo'lib, barcha yevropaliklar kelib chiqishi, e'tiqodi, etnik kelib chiqishi va irqidan qat'i nazar, rioya qilishlari kerak. Tibiga ko'ra, chegara chizig'i Samuel da'vo qilganidek, G'arb va Islom sivilizatsiyalari o'rtasida emas. Xantington o'zining "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" asarida ta'kidlaganidek, zamonaviy Yevropa jamiyati qurilgan demokratik qadriyatlar va g'oyalarni qabul qiluvchilar va ularning raqiblari o'rtasidagi ko'prikdir degan fikrlari bunga misoldir. B.Tibining fikricha, faqat dunyoviy jamiyatgina islomchilar bosimiga muvaffaqiyatli qarshilik ko'rsatishga, Yevropada turli etnik va konfessiyaviy guruhlarning tinch-totuv yashashini ta'minlashga qodir. Tibi shuningdek, Yevropadagi musulmonlar diniy va madaniy jihatdan turlicha bo'lgan zamonaviy Yevropa jamiyatiga qo'shila olishlari uchun o'zlarini siyosiy islom - islomchilik va radikal jihadchilardan ajratishlari kerakligini ta'kidlaydi.

Bassam Tibi islomiylikni dinni diniy bo'lmagan manfaatlarga erishish quroliga aylantiruvchi va uni suiste'mol qiladigan siyosiy harakat deb ta'riflaydi. Uning tarqalishining sababi, Tibiga ko'ra, musulmonlarni G'arb jamiyatiga integratsiya qilish bo'yicha malakali, o'ylangan siyosatning yo'qligi. Doimiy ravishda kamsitish ko'rinishlariga duch kelgan musulmonlar o'zlarini "o'zlari" doirasiga yopib qo'yishadi va radikal islomchilarning oson o'ljasiga aylanishadi, ularning maqsadi, Tibining so'zlariga ko'ra, "dunyoni islomlashtirish orqali G'arbdan ozod qilish". Shuning uchun, Tibining so'zlariga ko'ra, musulmonlarga murojaat qilgan yevropalik siyosatchilar, "bag'rikenglik" va "o'z-o'zidan voz kechish" tushunchalarini chalkashtirmasliklari kerak va G'arb hukumatlari o'zlarining mezbon jamiyatlarga integratsiyalashuvining samarali siyosati variantlarini izlashlari kerak". B.Tibi o'zining "Islom sivilizatsiyasida va G'arbda inson huquqlari" asarida shunday yozgan edi: "Uyg'onish davrining boshida

ellinizmni Yevropaga yetkazgan va bunga imkon yaratgan, Yevropaning Rimdan Afinaga yo'nalishini o'zgartirgan islom sivilizatsiyasi edi.

Aristotel ta'limotiga ko'ra, Papaning kuchidan inson aqlining kuchiga qadar. O'sha paytda musulmonlar va yevropalik nasroniylar aqlning ustuvorligi g'oyasini baham ko'rdilar va Aristotelning ratsionalizmini yuqori baholadilar. Bu merosdan bugun foydalanish kerak". G'arb va musulmon sivilizatsiyalari o'rtasidagi aloqa nuqtalarini qidirar ekan, Tibi umum-insoniy huquqlar xalqaro axloqning asosi sifatida ikki sivilizatsiyani bog'lashi kerak degan xulosaga keladi. Inson huquqlari ratsionalizm tamoyillariga asoslanadi va bu ularning tinch-totuv yashashiga olib kelishi mumkin bo'lgan narsa bu umumiy narsadir ya'ni hamma uchun umumiy bo'lgan narsalardir. Shunday qilib, B.Tibi Yevropadagi barcha musulmonlar uchun alohida umumiy o'ziga xoslikni shakllantirish imkoniyatini va Yevropa xristianligi bilan bir o'rinni egallagan va bir xil maqomga ega bo'lgan "Yevropa islomi"ning mavjudligini hamda bu din vakillarining do'stona birga yashashini ko'rib chiqadi. Ayni paytda Fransiyadagi dunyoviy musulmonlar harakatining taniqli tarafdorlaridan biri Abdennur Nitssadagi falsafa professori Bidard 2005 yilda Yevropa islomi uchun manifestni nashr etdi va unda islomni isloh qilish bo'yicha o'z qarashlarini taqdim etdi.

A. Bidar yevropalik musulmonlarni "islomning ikki saraton o'simtasi" deb ta'riflagan "o'zlarini radikal islomiylik va islomdagi retrograd konservatizmdan ochiq va zudlik bilan ajratishga" chaqiradi. U "Yevropa musulmonlari o'ziga xosligi" tamoyillarini zudlik bilan ishlab chiqishni talab qiladi. A. Bidar o'z manifestida musulmonlarni yangi vatani – Yevropa zamini qadriyatlariga mos ravishda to'liq isloh qilingan Islomni yoqlab chiqishga chaqiradi. A. Bidar yevropalik islomga e'tiqod qiluvchi o'zining barcha hamfikrlarini uch tamoyil asosida birlashishga chaqirdi. Birinchisi, Islom qonunlarini isloh qilish, jumladan Qur'on matnini inson huquqlariga rioya qilishning zamonaviy kontseptsiyasi nuqtai nazaridan talqin qilish. Qur'oni Karimning shaxs erkinligi, gender tengligi, dunyoviylik, xalqlar va dinlar o'rtasidagi bag'rikenglik qadriyatlariga zid bo'lgan barcha qismlari o'z kuchini yo'qotgan deb topilsin. Har bir musulmon o'zining musulmonligi tamoyilini tanlash huquqini tasdiqlang, ya'ni musulmon qonunlariga to'liq rioya qilish yoki qilmaslik, mo'min bo'lish yoki qilmaslik. Shu munosabat bilan, musulmon o'ziga xosligi ham diniy, ham faqat madaniy bo'lishi mumkinligini tan oling. Imomlar, musulmon ilohiyotshunoslari yoki musulmon tashkilotlari vakillari tomonidan o'rnatilgan "to'g'ri islom" yoki "rasmiy islom" g'oyasini o'zboshimchalik qilish haqidagi har qanday da'volardan voz keching. Ayollar tengligini yana bir bor tasdiqlang. Dunyoviylik umuminsoniy qadriyat ekanligini, nafaqat Fransiyaning

hodisasi, balki barcha odamlar birodar ekanligini tan oling. Musulmonlarning boshqa dinlarga e'tiqod qiluvchilarga nisbatan har qanday eksklyuzivligi va ustunligini, shuningdek, yahudiylar, nasroniylar va ateistlarga nisbatan dushmanlikni rad eting. Xuddi shunday, islom oxirgi ilohiy vahiy sifatida oldingi diniy xabarlarni "bekor qilish" uchun kelgan degan fikrdan butunlay voz kechish.

Ikkinchisi, musulmonlarning Yevropa madaniyati va urf-odatlariga chuqur hurmatini barcha harakatlarida, bayonotlarida, muhokamalarida tasdiqlash. Musulmonlarni Yevropa hamjamiyatidan chiqarib yuborishi mumkin bo'lgan har qanday talab yoki harakatlarni rad eting. Fuqarolik, mo'tadillik, bag'rikenglik, boshqa din vakillarining huquqlarini hurmat qilish namunasini ko'rsating. Biroq bu islom Yevropada "ko'rinmas" bo'lib qolishi kerak degani emas. Shu bilan birga, uning qonuniy "ko'rinishi" (o'zini-o'zi ifoda etish huquqi, diniy kultura e'tirof etish, uyushmalar tuzish va boshqalar) boshqa din vakillariga nisbatan izolyatsiya yoki dushmanlik ko'rinishlariga aylanmasligi kerak. Musulmonlar uchun "maxsus huquqlar" bo'yicha har qanday talablardan voz keching - diniy maktablar ochish, faqat musulmon jamoalari ichida nikoh qurishga chaqirish va musulmon jamiyatining qandaydir "alohida rivojlanishi"ga olib kelishi mumkin bo'lgan boshqa harakatlar.

Uchinchisi, jihad haqidagi har qanday fikrni rad etish. Yevropa islomi, A. Bidarning fikricha, faqat dunyo islomi bo'lishi mumkin, aks holda u Yevropada umuman bo'lmaydi. Islomning o'zi zamonaviy va musulmon qadriyatlarining aniq va hayotiy birlashuvini o'zida amalga oshirishi kerak. Sivilizatsiyalar to'qnashuvi haqidagi gipotezani butunlay rad etish, shu bilan birga, musulmonlarning musulmon va Yevropa madaniyatini uyg'unlashtirish qobiliyati tasdiqlanishi kerak. Musulmonlarning bu boradagi mas'uliyati shundaki, ular o'zlari radikal islomchilar va diniy aqidaparastlar tomonidan e'lon qilingan jihad g'oyasining eng qat'iy muxoliflari bo'lishlari kerak. Zamonaviy Yevropa madaniy qadriyatlari va islom qadriyatlari o'rtasida hech qanday qarama-qarshilik yo'qligini amalda isbotlash va inson sha'ni va qadrini yuksaltirish uchun ikki sivilizatsiya qadriyatlarini birlashtirish yo'lida harakat qilish zarur. Bu insoniyat sivilizatsiyasining eng oliy qadriyatidir. Bu maqsadni amalga oshirish uchun ma'rifatparvarlik va Qur'oni Karimning insonparvarlik g'oyalarining barcha aqliy boyligi va kuchini ishga solish zarur. Yevro-islom kontseptsiyasining ingliz tarafdori Tariq Modud buni ayniqsa etnik-madaniy jamoalarga yangi fuqarolar orasida ular yashayotgan davlatga daxldorlik tuyg'usini shakllantirishda muhim deb hisoblaydi. Biroq, bu tegishlilik nimani anglatishini keng muhokama qilishni talab qiladi. Boshqa madaniyatdagi odamlarga o'ziga xos bo'lgan o'ziga xoslikni qabul qilishni taklif qilishning iloji

yo'q, buni ma'lum bir milliy davlatning tayanchi bo'lganligi va uning hududida muhojirlar paydo bo'lishidan oldin mavjud bo'lganligi bilan izohlash mumkin. Musulmon muhojirlar "o'z fuqarolik identifikatorini yaratishi, ya'ni ular uchun ingliz, fransuz yoki nemis bo'lish nimani anglatishini anglab yetishi" kerak. O'z navbatida Fransiyada istiqomat qiluvchi Rashid Benzin, Malek Shebel, Yusuf kabi zamonaviy musulmon ziyolilari Seddiq va G'aleb ben Shayx ham "ma'rifiy islom"ga rioya qilishni e'lon qildilar. Jumladan, Y.Seddik "Qur'on matnini yoritib berish" zarurligi haqida gapirgan, Galeb ibn Shayx esa hatto Qur'onning "ayollarga nisbatan kamsituvchi" suralarini "eskirgan" deb e'lon qilgan. Shunga qaramay, yuqorida tilga olingan A. Bidar buni yetarli emas deb hisobladi, chunki uning fikricha, yuqorida tilga olingan musulmon arboblari Yevropa islomida yangi islom madaniyatini yaratishga imkon beradigan zarur konseptual, teologik va falsafiy asoslarni ishlab chiqmaganlar.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, "Yevropa islom" haqiqatdan ko'ra ko'proq nazariy tushuncha, islomni Yevropa sivilizatsiyasi qadriyatlariga mos ravishda isloh qilish va uning Yevropa ijtimoiy-madaniy makoniga integratsiyalashuviga urinishdir. Aksariyat yevropalik musulmonlar ayni damda islomni uning mafkurachilari tomonidan taklif qilingan "Yevropa islomi" konsepsiyalariga muvofiq isloh qilishni qabul qilishga tayyor emaslar. Shu bilan birga, Yevropa Ittifoqining ko'plab mamlakatlarida an'anaviy islom va uning turli oqimlari ham diniy, ham ijtimoiy-madaniy nuqtai nazardan ko'payish kuzatilmoqda. Bu ko'p jihatdan ko'p madaniyatlilik siyosatining barbod bo'lishi va musulmonlarning Yevropa jamiyatlariga siyosiy integratsiyalashuvi natijasi bo'ldi, buni Germaniya, Angliya va Fransiya rahbarlari tasdiqladilar. Ular multikulturalizm maqsadi deb e'lon qilingan musulmon va Yevropa madaniyatlarining o'zaro boyitishlari Yevropada bo'lmaganini tan olishga majbur bo'ldilar. Yevropa musulmon jamiyatining salmoqli qismi islom dinini o'z shaxsiyatining asosi sifatida qabul qilishda davom etmoqda. Bundan tashqari, uning radikal harakatlari tarafdorlari soni ortib bormoqda, buni Suriya va "Islomiy davlat" saflarida jang qilayotgan Yevropa Ittifoqi musulmonlarining ko'pligi ham tasdiqlaydi. Iroq, shuningdek, 2014-2016 yillarda amalga oshirilgan bir qator teraktlar G'arbiy Yevropa mamlakatlarida, ularning ijrochilari radikal islomchilar edi.

G'arbiy Yevropa va Amerika tajribasi tafovutlarga haddan tashqari e'tibor berish (farq qilish huquqi) etnik va diniy chegaralar va o'ziga xosliklarning mustahkamlanishiga olib kelishini tasdiqlaydi, bu esa etno-konfessional jamoalarning yakkalanishiga olib keladi. Shu munosabat bilan shuni ta'kidlash mumkinki, bugungi kunda Yevropa davlatlari o'ziga xos bag'rikenglik tuzog'iga

tushib qolgan, ular murosasizlikni keltirib chiqaradigan jarayonlar va hodisalarga toqat qilishni taklif qilmoqdalar. Ayrim ijtimoiy guruhlarining (musulmonlarning muhojir jamoalari) diniy o'ziga xosligini saqlash huquqi boshqalarning manfaatlariga rioya qilishdan ko'ra muhimroq bo'ldi. Shunday qilib, Yevropa mamlakatlari immigratsion jamoalar nafaqat o'zlari uchun fuqarolik huquqlarini talab qilishlari, balki Yevropa jamiyatlarining ijtimoiy-madaniy koordinatalari tizimini o'zgartirishga juda agressiv da'vo qila boshlashlariga umuman tayyor emas edilar. Yevropada Yevropa demokratik institutlari bu sohada yuzaga kelgan qarama-qarshiliklarga bardosh bera oladimi, degan asosli xavotirlar paydo bo'ldi. Shu nuqtai nazardan, islomni isloh qilish va uni Yevropa qadriyatlariga moslashtirishni o'z ichiga olgan "Yevropa islomi" g'oyasi ushbu muammoni hal qilishga turtki berishi mumkin. Biroq hozirda "Yevropa islomi" tushunchasi Yevropa musulmon jamiyati tomonidan qabul qilinmayapti.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bayat A. Islom, islomchilik va Evropada madaniyat haqidagi dialoglar // Rus o'qishlari. Muammo . 3 (Dastur materiallari to'plami "Rus o'qishlari" jamoat dizayn instituti 2006 yil yanvar-iyun oylari uchun). M., 2006 yil.
2. Dolgov B.V. Frantsiyadagi arab-musulmon diasporasi: Islom identifikatsiyasining xususiyatlari // Vostok- Oriens . M.: RAS, Nauka, 2010. № 6.
3. Yevropada va Rossiyada Islom: Sat. Art. / komp. va javob. ed. E.B. Demintseva . - M .: Ed. Marjoniy uyi , 2009 yil.
4. Islom: ensiklopedik lug'at. - M .: Fan, 1991 yil.
5. Pinyugina E V. Musulmon ozchilik muammo sifatida Zamonaviy Evropa davlati: (hozirgi sharh tadqiqot) //Siyosatshunoslik. 2010 yil. № 1.
6. Ramazon T. Yevropa bizning uyimiz bo'lishi kerak. Ishtirok etish jamiyat hayotida izolyatsiya o'rniga: Yevropa musulmonlari G'arbda o'zlaridan voz kechmasdan yashashni o'rganishlari kerak e'tiqod // Xalqaro siyosat. 2005 yil. № 2.
7. Tibi B. Dinni siyosiyashtirish // Xalqaro siyosat. - 2000. № 2.
8. Chetverikova O.N. Belgiya va Niderlandiyada Islom // Rossiya va musulmon dunyosi. - 2005 yil. 7-son.